

பழந்தமிழர் வாழ்வில் நீர்ச்சடங்குகள்

மா.போகராஜ்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

கற்பகம் உயர்கல்விக்கழகம், கோயம்புத்தூர்-21.

pogaraj.mayalagan@kahedu.edu.in - 9842487336

முன்னுரை

பழந்தமிழர்கள் மழை, காடு, மலை, இடி, மின்னல் போன்ற இயற்கை சார்ந்த இயக்கங்களின் மீது அதீத நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர். தங்கள் வாழ்வில் நிகழும் இன்ப துன்பங்களுக்கும் இந்த இயற்கை சக்திகளுக்கும் தொடர்பு உள்ளதாக எண்ணி அவற்றை வழிபடத் தொடங்கினர். வழிபாடு வாழ்வியலோடு கலந்து காலப்போக்கில் அன்றாட மனித செயல்பாடுகளிலும் சடங்குகள் மேற்கொள்ளவும் வழிகோலியது. நீரின் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ள மழையையும் தமிழர்கள் வழிபாடு செய்துள்ளனர். எந்த ஒரு செயலிலும் நீர் தூவி சடங்குகள் செய்வதை பழந்தமிழர்கள் பின்பற்றி வந்தனர்

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பன்னெடுங்காலமாகவே தமிழர்கள் தங்களின் வழிபாட்டிலும் வாழ்வியல் செயல்பாடுகளிலும் நீரையே முதன்மைப்படுத்தி வந்துள்ளனர். ஆரியர் வருகைக்குப் பின்னரே நெருப்பு நம் சடங்கியல் நிகழ்வுகளில் கலந்ததாக பார்க்கப்படுகின்றது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை தமிழர்கள் நீரைப் பயன்படுத்தியே பல்வேறு சடங்குகளை மேற்கொண்டதை சங்கப்பாடல்கள் நமக்குப் புலப்படுத்துகின்றன. தமிழர்கள் எவ்வாறெல்லாம் தங்களின் சடங்குகளில் நீருக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தனர் என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் வழி ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்

நீர் சடங்கு, நீர், தமிழர் நம்பிக்கைகள், சடங்குகளில் நீர், புனித நீராட்டு, மழைச்சடங்கு.

தமிழர்களின் நீராட்டுச் சடங்கு

தமிழர்களின் சடங்கியல் நிகழ்வுகளில் நீர் முதன்மையான இடத்தையும், ஆரியர்களின் சடங்கு நிகழ்வுகளில் நெருப்பு முதன்மைப் படுத்தப்படுவதையும் காணலாம். தமிழர்கள் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை தங்கள் சடங்குகளில் நீரினை முதன்மைப்படுத்தும் வழிகளை மேற்கொண்டு ஒழுக்குபவர்களாக விளங்குகின்றனர். 'சங்க காலத்தில் திருமணத்திற்குப் பிறகு மணமகளை அலரிப்புவும் நெல்லும் சேர்ந்த நீரால் குழந்தை பெற்ற வயதில் மூத்த பெண்கள் நால்வர் நீராட்டும் சடங்கினை மேற்கொள்கின்றனர். இச்செய்தியினை,

“நீரொடு சொரிந்த ஈர்இதழ் அலரி

பல்இருங் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க

வதுவை நல்மணம் கழிந்த பின்றைக்

கல்லென் சும்மையர், குரேர் எனப்புகுதந்து”¹

என்ற அகநானூற்றுப் பாடல் குறிப்பிடுகின்றது. திருமணத்தின் போது மணப்பெண் மற்றும் மணமகனை நீராட்டுதல் என்னும் சடங்கானது இன்றும் தமிழர்களால் நிகழ்த்தப்படுகிறது. மேலும் பெண் குழந்தைகள் பூப்பின் போது பூப்புனித நீராட்டும், மகப்பேற்றிற்குப் பிறகும் நீராட்டுச் சடங்கு நிகழ்த்தப்படுகிறது. ஆண்களாக இருப்பின் முடிதட்டும் பொழுது வெற்றி நீராட்டு நடத்தப்பட்டுள்ளது.

“பெண்ணின் பூப்பு நீராட்டு, அரசர்களின் வெற்றி நீராட்டு (விஜயாபிஷேகம்), இறந்தார்க்கு ஊரறிய ‘நீர்மாலை’ எடுத்துவந்து நீராட்டுதல் என்பனவெல்லாம் தமிழர்களின் புதுமணமக்கள் மழையாடுதல் அல்லது கடலாடுதல் என்பது ஒரு சடங்காகவே பின்பற்றப்படுகிறது”²

என்று நீராட்டுதல் சடங்கு பற்றி தொ.பரமசிவம் விளக்குகிறார். இதேபோல் நீர் நிலைகளில் புனித நீராடுதல் என்ற நம்பிக்கை நெடுங்காலமாகவே தமிழர்களிடையே நிலவுகின்றது. ஆறு, குளம், கடல், அருவி போன்ற நீர்நிலைகளில் நீராடினால் தங்கள் பாவங்கள் நீங்கி நலம் உண்டாகும் எனக் கருதினர். இதை,

“தீது நீங்க கடல் ஆடியும்

மாசு போக புனல் படிந்தும்”³

என்ற பட்டினப்பாலை பாடலடிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. இதேபோல் விழாக் காலங்களில் புனித நீராடும் வழக்கம் இருந்தமையை ‘கழுநீர் கொண்ட எழுநாள் அந்தி’ என மதுரைக்காஞ்சி குறிப்பிடுகின்றது.⁴ இறந்தவர்களுக்கு நீராட்டும் சடங்கு ‘நீர்மாலை எடுத்துவருதல்’ என்ற பெயரில் இன்றும் நிகழ்த்தப்படுகிறது. இவ்வாறாக தமிழர்களின் வாழ்வியலில் நீர்ச் சடங்கு முக்கியத்துவம் பெருவதாக அமைகின்றது.

மழைச்சடங்குகள்

சங்ககாலத் தமிழ்மக்களின் முக்கியமான உணவு ஆதரமாக வேளாண்மைத் தொழில் விளங்கியது. குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், ஆகிய மூன்று நிலப்பரப்பிலும் வாழ்ந்த மக்கள் வேளாண்மைத் தொழிலைச் சார்ந்தவர்களாக இருந்தனர். மலைகளில் திளையும், கிழங்கும் விளையவும், காடுகளில் உழவுத் தொழிலும், ஆநிறை மேய்த்தல் சிறந்து விளங்கவும், வயல்களில் நெல் விளையவும் நீர், இன்றியமையாத ஒரு காரணமாக அமைந்தது. அனைத்து நில மக்களுக்கும் முக்கியப் பயன்பாடாக நீர் அமைந்துள்ளது. எனவே மழையை மக்கள் பெரிதும் சார்ந்திருந்தனர். பருவத்தே நல்ல மழை பெய்யும் காலம் செழிப்பாகவும், மழை பொய்த்த காலங்கள் வளம் குன்றியும் காணப்படும். உணவை விளைவிப்பதும், தாமே உணவாகவும் இருப்பதனால் மழையை மக்கள் பெரிதும் போற்றினர். பின்னர் மழையை வழிபடவும் தொடங்கினர். மழை பெய்து உலகம் செழிக்க வேண்டுகலளையும் மேற்கொண்டனர். மழை சரிவரப் பெய்யாத பொழுது அது தெய்வத்தின் கோபத்தால் நிகழ்கிறது என்று எண்ணி மழைக்குச் சடங்குகள் செய்தும் பலியாட்டும் பண்டைய தமிழர்கள் வழிபாடு செய்துள்ளனர். மலைகளில் உறையும் அணங்கு எனும் தெய்வத்தின் கோபத்தால் மழை பொழியவில்லை என்று எண்ணிய கானவர் விலங்கினைப் பலியிட்டு மழைவேண்டி சடங்கு செய்தனர். இதனை,

“...கானவன்

அணங்குகொடு நின்றது மலைவான
கொள்க எனக் கடவுள் ஓங்குவரை
பேண்மார் வேட்டு எழுந்து”⁵

என்னும் நற்றிணைப் பாடலில் மழை பெய்ய வேண்டி தெய்வத்திற்கு பலியிட்டு தெய்வத்தின் கோபம் தணியும் என்று கருதி இவ்வழிபாட்டுச் சடங்கினை மேற்கொண்ட செய்தியை அறியமுடிகின்றது. மலைக்குறவரின் மழைச்சடங்கு

மலைகளில் வாழும் குறவர் இனமக்கள் தாங்கள் விளைவிக்கும் இடத்தில் மழை பெய்ய வேண்டி உயிர்ப்பலி கொடுத்து சடங்குகள் செய்து மழை பெய்தமையும், மழை அதிகம் பெய்த காலத்து மழை நிற்க வேண்டி சடங்குகள் செய்து வழிபட்டமையும் புறநானூற்றில்,

“மலைவான் கொள்க! என் உயர்ப்பலி, தூஉய்,
மாரி ஆன்று, மழை மேக்கு உயர்க எனக்!
கடவுள் பேணிய குறவர் மாக்கள்...”⁶

என்ற கபிலரின் பாடலின் வழி அறியலாம். நல்ல செயல்களைச் செய்தால் மழை பெய்யுமென்றும், தீய செயல்களைச் செய்தால் மழை பொய்க்குமென்றும் தமிழ் மக்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர். எனவே பிறருக்கு தீங்கு செய்தால் மழை பொய்த்துவிடும் என அஞ்சினர். மழை சரிவர பெய்யாத காலத்தில் தாம் செய்த தீமையின் விளைவாகவோ அல்லது தெய்வத்தின் சினம் காரணமாகவோ மழை பெய்யவில்லை என நம்பினர்.

“மழையின்றித் துயருறும் பாமர மக்களுக்கு மழையை வேண்டி இறைவனிடம் சரண்புகுவதைத் தவிர வேறு வழி தெரியாது. எனவே கடவுளை வேண்டிப் பூசை செய்கின்றார்கள், மழையை வேண்டிக் கடவுளை வணங்கும் வழக்கம் தொன்று தொட்டுத் தமிழத்தில் நிலவி வந்துள்ளது. கடவுளுக்கு இதற்காகப் பலிகொடுப்பது முண்டு”⁷. தேலூர்து நாட்டார் வழக்காற்றியல் ப.220

என்று நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வாளர் தேலூர்துவின் கருத்து இங்கு நோக்கத்தக்கதாக அமைகின்றது. மேலும், விரைந்து வந்து திருமணம் செய்துகொள்வென் என்று கூறிவிட்டு பொருள் தேடச் செல்லும் தலைமகன் மழைக்காலம் வந்ததும் திரும்பி வருவதாகச் சொன்ன செய்திகள் சங்க அகப்பாடல்கள் பலவற்றில் காணமுடிகின்றது. தலைவன் பிரிவால் வாடும் தலைவி விரைந்து மழை பொழிய வேண்டுதவதாகவும், பலியிட்டு வழிபாடு செய்வதையும் சங்கப்பாடல்களில் மூலம் அறியமுடிகின்றது. நல்ல மழை பொழிய வேண்டுமென அன்று முதல் இன்று வரை பல்வேறு இன மக்கள் கூட்டமாக கூடி வழிபாடு செய்து, மழைக் கடவுளை வேண்டுவதைக் காணமுடிகின்றது. இதன் ஒருபகுதியாக கிராமப்புறங்களில் “மழைச்சோறு (அ) மழைக்கஞ்சி” எடுத்தல் என்ற சடங்கு நிகழ்த்தப்படுகிறது. இதில் மக்கள் ஊரின் பொதுவிடத்தில் ஒன்று கூடி மழையின்மையால் தாங்கள் படும் துன்பத்தைப் பாடல்களாகப் பாடி வெளிப்படுத்துகின்றனர். மழைபெய்தால் மழைக்கடவுளுக்குச் சில சடங்குகளைச் செய்து வழிபாடு நடத்துகின்றனர். இதனை பின்வரும் சடங்குகளின் வழி அறிய முடிகின்றது.

“தமிழ் நாட்டில் மழையை வேண்டிச் செய்யும் சடங்குகளாக மழைக்கஞ்சி காய்ச்சுதல், ‘கொடும்பாவி கட்டியிழுத்தல் ‘தாரா பிஷேகம்’ முதலிய சடங்குகள் நடத்தப்படுகின்றன”⁸

மேலும் மழையைத் தற்காலத்தில் மாரியம்மன் என்ற பெண் தெய்வ வழிபாட்டுடன் சேர்த்து நாட்டுப்புற மக்கள் வழிபட்டு வருகின்றனர். இந்த மழை தொடர்பான சடங்குகள், வழிபாட்டு முறைகள் யாவும் சங்ககாலம் தொட்டு, இன்றுவரை இடைவிடாது தொடரும் நிகழ்வாகும். மழையின் சிறப்பைப் போற்றும் இளங்கோவடிகள் இயற்கை வாழ்த்தில் மழைக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது இங்கு நோக்கத்தக்கதாகும்.

முடிவுரை

தமிழர்கள் வாழ்வில் மேற்கொள்ளும் சடங்குகள் அனைத்திலும் நீர் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. அவர்களில் அன்றாட வாழ்வில் நிகழும் பிறப்பு, பூப்பு, திருமணம், இறப்பு போன்ற நிகழ்வுகளில் கூட நீரையே முதன்மையாகக் கொண்டு சடங்குகளை நிகழ்த்தியுள்ளனர். நீரின் ஆதாரமாக உள்ள மழையை கடவுளாகவே வழிபட்டுள்ளனர். இன்றும் வழிபடுகின்றனர். இவ்வாறாக நீர் தமிழர்களின் வாழ்வியலில் முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பதை இவ்வாய்வின் வழி அறியமுடிகின்றது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. அகநானூறு 86:15-18.
2. தொ.பரமசிவம் நீராட்டும் ஆராட்டும் ப.29.
3. பட்டினப்பாலை 99.
4. மதுரைக்காஞ்சி 427.
5. நற்றிணை 165:1-4.
6. புறநானூறு 143:1-5.
7. தேலூர்து, நாட்டார் வழக்காற்றியல் ப.220.
8. தேலூர்து, நாட்டார் வழக்காற்றியல் ப.221.

